

Arbres, arbustes et graminées mellifères dans les zones méditerranéennes

www.af4eu.eu

L'affiche de Docufilm « More Than Honey »

Docufilm « *More Than Honey* » de Markus Imhoof (2012) : un cri d'alarme pour l'état des abeilles dans une grande partie du monde. Les maladies et les ravageurs, l'instabilité environnementale et le changement climatique, l'utilisation aveugle de pesticides et la perte de biodiversité sont les causes les plus graves qui contribuent à l'érosion du patrimoine apicole mondial. Comprendre la contribution inestimable des abeilles et des insectes pollinisateurs au soutien de la biodiversité et de la fonctionnalité des écosystèmes est un objectif essentiel de toute activité visant à valoriser et à protéger le territoire et l'agriculture. Il est nécessaire de soutenir la protection de l'environnement et la protection de la biodiversité en tant que conditions préalables à une utilisation durable des terres. Les activités de protection, à partir de l'analyse des réalités locales, sont contextualisées dans une école de pensée qui considère la complexité environnementale comme une valeur unificatrice à l'échelle mondiale. L'agriculture, en particulier, doit être ramenée vers des structures environnementales et des pratiques culturelles plus respectueuses de la biodiversité des lieux. La récupération d'anciennes pratiques agroforestières et leur réinterprétation dans une perspective scientifique sont des éléments que la recherche et les décideurs politiques examinent actuellement avec attention. L'apiculture doit s'inscrire dans ce réseau de pensées et d'actions, en devenant l'objet de recherches et d'applications visant à la récupération et à la revitalisation des agroécosystèmes. Le cas de la reconstitution d'agroécosystèmes propices aux insectes pollinisateurs doit reposer sur la plantation d'espèces arborico-arbustives adaptées aux conditions pédoclimatiques locales. Dans le même temps, les plans de cultures à la ferme doivent adopter des rotations et des couverts de cultures favorables aux productions mellifères. Ceci est particulièrement souhaitable dans l'environnement méditerranéen où la biodiversité complexe encadre la fragilité intrinsèque de l'écosystème.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.